

ÁJINIYAZ SHÍĜARMALARÍ TILINDE SIYASİY-JÁMIYETLIK SÓZLER

Karlbaeva G.E.

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, f.i.d., prof.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17703367>

Annotaciya. *Maqalada qaraqalpaq xalqınıń ullı klassik shayırı Ájiniyaz Qosibay ulı dóretpeleri tilindegi siyasiy-jámiyetlik sózler úyrenilgen.*

Tayanış sózler. *Leksika, siyasiy-jámiyetlik leksika, tariyxıy sózler, eski túrkiy tili.*

Аннотация. *В статье исследованы политико-социальные слова в языке произведений великого классического поэта каракалпакского народа Ажнийаз Кушибая-улы.*

Ключевые слова. *Лексика, политико-социальная лексика, историзмы, древнетюркский язык.*

Annotation. *The article examines the political and social vocabulary used in the works of the great classical poet of the Karakalpak people, Azhniyaz Qosibay ogli.*

Keywords. *Lexicon, political and social lexicon, historical words, Old Turkic language.*

Qaraqalpaq klassikalıq ádebiyatında Ájiniyazdın oĝada úlken talant iyese, jetik kórkem sóz sheberi retinde ornı bir bólek. Bul jaĝday, birinshi gezekte, shayır dóretken ádebiy miyraslardıń poetikalıq tilinde kórinedi.

Qaraqalpaq tili sózlik quramınıń belgili bólegin siyasiy jámiyetlik leksika quraydı. Shayırdın dóretpelerinde ózi jasaĝan dáwirdegi mámleketti basqarıw islerine, siyasiy turmısqa, adamnıń sotsiallıq jaĝdayına baylanıslı sózler kóplep ushırasadı.

Xan sózi. *Xan* – mámleket basqarıwı xanlıq bolĝan mámleket baslıĝı. Sh.Raxmatullaev *xan* sóziniń etimologiyası haqqında maĝlıwmat berip, *xan* – kishirek mámlekettiń pútkilley húkimdarı, al *qaĝan* iri mámlekettiń húkimdarı, ullı *xan* ekenligin aytıp ótedi [Рахматуллаев III.2000:401]. Bul sóz shayır dóretpelerinde ónimli qollanılgan. Mısalı: Belleskende *xan* palwanın qoymaĝan, Kúsh-qarıwı bir boyına sıymaĝan; Bu qazaqnıń joqdur *xanı*, muftı, ráyis, qazısı; Jámsiydniń zuddási ol *Abdulla xanı*, Hám Nayıb qul begi sendin sadaĝa; Bul qazaqqa *xan* bolıp ótken eken Sultan shıyıq. Keltirilgen misallarda *xan* sózi mámleket basında turıp eldi, xalıqtı basqarĝan adam, yaĝnıy, mámleket basshısı mánisin bildirgen. Áyyemgi túrkiy tilinde *qaĝan* bolıp, eski ózbek tilinde *xon* hám qaraqalpaq tilinde *xan* formasına iye bolĝan usı sózdiń qollanıw órisi hám de mánileri bir qansha keńeygen. Al, bazı bir jerlerinde awıspalı mánide qollanıw, shayırdın ózine tán sóz tańlaw sheberligin ashıp kórsetedi. Mısalı: Hayttamerekede qızlardın *xanı*, Dúnyada bir óziń boldıń, Biybigúl. Bul qatarlarda *xan* sózi awısqan mánide, yaĝnıy, «qızlardın ishindegi eń sulıwı, eń aĝlası, eń jaqsısı» degen mánilerde qollanıw tur.

Patsha sózi. Iran tillerine tán sóz bolıp, bul sóz shayır shıǵarmalarında keń qollanılǵan:

Qasqaldaqqa bir aǵarı may pitse,
Ǵarqıldasıp qonar kólin tanımas,
Patshanıń dáwleti qaytayın dese,
Kózine may pitip, elin tanımas...(41-bet)

Xalıqtı soraǵan *patshaǵa*,
Kúnde-kúnde urıs kerek... («Kerek» 92-bet)

Yarıw- doslar hám qádirdan bilán birge júrgeli,
Ráhim áyle, *patshahım*, elge jetker sen meni,

Ya ilahim, elimdi kórer kúnler barma eken... («Eldi kórer kún bar ma eken» 111-bet)

Saqlaǵaylar xuda *patsha* qahrinen,
Jıraq saqlaǵaysañ shaytan shárinen... («Jaqsı» 123-bet)

Hiratnıń *patshası* yáne Kámran,
Bularnıń bárshási sendin sadaǵa... («Sadaǵa» 146-bet)

Bul qatarlarda «patsha» sózi mámleket basqarıwshısı degen mánini ańlatıp kelgen. Sonday-aq, shayır shıǵarmalarında mámleketti basqırıw islerine baylanıslı *xan*, *patsha* sózlerine sinonim *shax* sózi de qollanılǵan. Mısalı:

Bir qız kórdim Islam *shahnıń* elinde,
Kórseń yupqa dodaqları qırmızı...

Sultan sózi. Túrkiy xalıqları tariyxınıń túrli dáwirlerinde hár qıylı mazmundı ańlatıp kelgen:

1. X – XI ásirlerde oǵuz-seljuk qáwimleri Iran, Irak, Vizantiya mámleketlerin jawlap algannan keyin arab xalifatlıǵınan ǵárezsiz mámleket húkimdarları, türk sultanları alǵan. Bul ataq mámleket basqarıwı monarxiya bolǵan geypara mámleketlerde ǵana saqlanıp qalǵan.

2. Mongól feodal imperiyası daǵdarısınan soń patshalıq qılǵan shıǵısıylar sultan dep júrgizilgen [Чориев 3. 1999: 54]. Bul sóz shayır shıǵarmalarında ónimli qollanıladı: Kórdim ol Arıslan *sultannı*-gúllán qazaqnıń aǵası, Mıs-qola, jezden quyılmısh erkán atınıń taǵası; *Taxt* üstinde turǵan ádil *sultanlar*, Bir baysha yoq sorar eli bolmasa; Bársheni yaratqan qadir qudadın, Inayat bolmasa, *sultan* bolurmı? Qazı bolsań ádil bolıp yol sorǵıl, Bay, paqırıw bek *sultana* teń turǵıl. Sonday-aq, shayır dóretpelerinde *sultan* sózi ayırım jaǵdaylarda awıspalı mánilerde jumsalǵan: Hár kim óziniń yurtında, Dáwletli *sultana* meńzár.

Shayır shıgarmalarında *mirza* sózi ataq mánisin bildiriw menen birge, qosımsha kótermelew, ayırıqsha húrmet kórsetiw mánilerinde de qollanılğan:

Aytıs dep alıp keldi *mirza* Xojban

Ózińizdey úlken-úlken *mirza* qızdan.

Keltirilgen *sultan*, *mirza* sózleri házirgi qaraqalpaq ádebiy tilinde antroponimlerdiń quramında ushırasadı. Mısalı: Sultamurat, Mirzasayım, Mirzabek hám t.b.

Bay, paqırıw *bek sultana* teń turgıl;

Meter qızı taza, *máhrem* xiywalı.

Keltirilgen mısaldaǵı *máhrem* ataması – xanniń járdemshisi, aqılǵóyi degendi bildirgen, al *meter* sózi bolsa – xan sarayınıń xojalıq basqarıwshı hámeldarı degendi ańlatqan.

Mámbetmurat *diywanbegi* qul boldı.

Diywanbegi sózi xanniń jarlıǵı hám basqa hújjetler boyınsha jumıs júrgiziwshi degen mánini ańlatadı [Баскаков H.A.1989: 68].

Aytsa ada bolmas Hajıniyazı, Bes júz *móhirdarlı* biyleri bardur. *Móhirdar* ataması burınǵı waqıtları patsha sarayında mór basıw huqıqına iye, móhirdar lawazımındaǵı adamdı ańlatatuǵın bolǵan. Joqarıdaǵı mısalda mór basatuǵın lawazımlı adamdı emes, al Xiywa xanlıǵı tárepinen mór basıp tastıyılǵan nıshanǵa iye bes júzden aslam qaraqalpaq biyleri bar ekenligin ańlatıp tur.

Serjan *nayıp* degen begleri bardur.

Mısaldaǵı *nayıp* ataması eski dáwirde Xiywa xanlıǵınıń aqsaqalına beriletuǵın ataq esaplanǵan.

Kátquda sózi. *Kátquda* – túrkmen qáwimlerinde *atalıq*, *beglerbegi* lawazımlarına muwapıq wazıypa [Баскаков H.A.1989:67]. Bul sóz biziń dáwirimizge shekem jetip kelip mánisi biraz ózgeriske ushıraǵan. *Kátquda* sózi Ájiniyaz shıgarmalarında kóbinese mánisi jaǵınan eldiń abıraylı kisisi, aqsaqalı sıpatında qollanılǵan bolsa, bazı bir shıgarmalarında patsha ámeldarı, lawazımlı adam mánisinde de jumısaladı. Shayır shıgarmaları leksikasında ushırasatuǵın *kátquda* sózi tariyxıy dereklerge qaraganda eki túbir sózdiń birigiwinen payda bolǵan. Parsı tilinde bul sóz «baslıq», «qáwim baslıǵı», «shańaraq basshısı», «urıw baslıǵı», «qanday da bir jumıstıń basında turıwshı kisi» mánilerin ańlatadı [Уразбоев А. 2009: 81]. Ayırım ilimpazlar bul sóz «patsha quda» – «bas quda» sóziniń tiykarında payda bolǵanın aytadı. Sebebi, qudalıqqa kelgende bas quda merekeni basqarıp, kátqudashılıq etip otıratuǵın bolǵan. Ájiniyaz dóretpelerinde *kátquda* sózi tómendegi mánilerde paydalanıladı:

1. El basqarıw isine belsene qatnasatuǵın, eldiń abıraylı kisisi, aqsaqal, jámiyettiń jetekshi aǵzası mánilerinde: Atası Ábil *kátquda*, molla Tájidur aǵası, Bárshedin aǵla

seniń húsni-jamalıń qız Oraz; Aǵamız Áwezbiy, *kátquda* Samurat, Ráyisimiz Toqqızdur, qazıyul hajat; Sógis keltirip ataǵa, Isin jiberip qataǵa, Awıldaǵı *kátqudaǵa*, Sanı joq para pul kerek; Haq ol *kátqudanıń* qızınıń qunı, Bazurdın qırq tilla bolıshın kóriń; Kún kórdi qazaqlardıń *kátqudası*, Awzı túkli qullarǵa qızın berip;

2. Sózge sheshen, shataslı máselelerdi sheshiwge tórelik etetuǵın adam sıpatında: Atqa mingen bilán *kátquda* bolmas, Yurttan asqan aqıl-huwshı bolmasa. Shayır shıǵarmaları tilinde *kátquda* sózi abıraylı kisi, aqsaqal, basqalarǵa sózin ótkere alatuǵın, mıtáj kisige durıs keńes beretuǵın jámiyettiń jetekshi aǵzası mánisinde keń jumsalǵan. Házirgi kúnde bul sóz awıl aqsaqalı, másláhát beriwshi jası úlken mánisinde qollanıladı.

Bek // *Biy* atamaları da urıw basshısı mazmundaǵı lawazım atın ańlatıwshı sózlerden esaplanǵan. *Bek* – el biylewshı baylarǵa hám olardıń xızmet etiwshı adamlarına beriliwshı ataq mánisin ańlatıp, házirgi qaraqalpaq tilinde derlik qollanılmaydı. Degen menen, ayırım adam atlarınıń quramında ushırasadı. Mısalı: Bekmurat, Beksultan, Mırzabek, Mırzasayım.

Ájiniyaz shıǵarmaları tilinde *beg* sózi el biylewshı, mámleketlik isker mánisinde jumsalǵan: Qıtay-qıpshaq, kenegesiw-mańǵıtta, At kótermes belli *begleri* bardı; Bay uǵlı baybátshe *begleri* bardur; Arzı atalıq degen *begleri* bardur; Serjan nayıp degen *begleri* bardur; Beli aq pıshaqlı *begleri* bardur. Shayır bul qatarlarda qaraqalpaq beglerin *beli aq pıshaqlı begler* dep kótermeleydi. Beline aq pıshaq baylap júriw bul XIX ásir Xiywa xanlığında xan sıylıǵınıń belgisi bolǵan. Xanǵa, mámleketke xızmet kórsetken biyler, ámeldarlar aq pıshaqlı belbew menen sıyılıǵan hám bul sıyılıq ámel teksheleri boyınsha kóteriliwge járdemshı bolǵan [Kamalov S. 2008: 130].

Qırmızı ton kiyip, minip yorǵanı, Ziywardıń *beglerdák* yúrishin kóriń. Bul mısalda *beg* sózi salıstırıw, teńew maqsetinde jusalıp, shayırdıń ruwxıy halatın ańlatıw ushın qollanılgan.

Shayır shıǵarmalarında *beg* sózi mánilik jaqtan keńeyip, qaratpa sóz mánisinde de jumsalǵan: Bu sózni aytaym, aǵalar, *begler*, Sóz sóylesem sózge dúshmes gódekler; *Begler*, táriyp etsem gezgen elattı, Ol elde kórmishem bir páriyzattı; Aǵa, *begler*, bir qız kórdim.

Shayır dóretpelerinde *beglerbegi* ataması da ushırasadı. Akademik S.Kamalov «1858-1859-jıllardaǵı Qońırat kóterilisi bastırılǵannan soń Xiywanıń xanı Seydmuhammed xan qaraqalpaqlardı basqarıw tártibine ózgeris kirgizgenin kórsetedi. Burın el basqarıw tártibindegi eń úlken lawazım biy bolatuǵın bolsa, endi biyler atalıqlarǵa baǵınatuǵın boldı. Barlıǵı tórt atalıq, sonıń eki atalıǵı Qońıratlarda, eki atalıq – on tórt urıwda boldı. Atalıqlar *beglerbegi*ne baǵınatuǵın boldı. Hámmesi eki *beglerbegi*,

birewi – qońıratlarda, ekinshisi – on tórt urıwda boldı... Beglerbegi lawazımı, birinshi gezekte, qaraqalpaqlardıń kóterilisin basıwǵa belsene qatnasqan mańǵıt urıwınan Sayıpazar biyge berildi. Ekinshi bolıp ol lawazımdı Qońırattaǵı kóterilisti bastırıwǵa belsene qatnasqan Qońırat teristamǵalı urıwınan Qabıl biy aldı», – dep jazadı [Камалов С. 2001: 40]. Ájiniyazdıń «Bardur» qosıǵında ushırasatuǵın «Qabıl» degen adamnıń atı Xiywa xanlıǵınan jańa lawazım alǵan tariyxıy shaxstı bildiredi, al «beglerbegi» jańa lawazımdı ańlatadı. Mısalı: Qabıl *beglerbegi begleri* bardur.

Biy sózi de shayır shıǵarmaları tilinde ónimli jumsalǵan. Bul sózdiń mánisin izertlep qarasaq, daw-jánjellerdi, shatasqan máselelerdi sheship biylik etiw ushın Xiywa xanlıǵı tárepinen tayınlanıp qoyılǵan wákili – degen mánini bildiredi. Mısallar: Móhir bar qolında tilla pıshaqlı, Qay tárepke *biy* aǵanıń miyzanı. Kóbinese, shayır dóretpelerinde *biy* ataması usı ataqa iye bolǵan shaxslar atı menen qatar qollanıladı. Mısalı: *Tóremurat biyiw*, Saparniyazı, Qádirbergen, Sadıq hám Abılǵazı, Aytsa áda bolmas Hajiniyazı, Bes júz móhirdarlı *biyleri* bardur; *Artıq biyi*, Shamurat yáná Qarlıbay, Qálmámbet, Ermámbet, Hásen, Abılay, *Tóreniyaz biy* jáne Hákim Nurlıbay, Beli aq pıshaqlı begleri bardur.

Ájiniyaz shıǵarmalarında mámleket basqarıwdıń túrli lawazımların ańlatıwshı *beg*, *biy*, *kátquda* sózleri menen bir qatarda *atalıq* sózi de ushırasadı. *Atalıq* sózi puqara xalıqtıń ústinen húkimlik etiwshi, el basqarıwshı, ámeldar kisi degen mánilerdi ańlatıp keledi. Bul lawazımnıń engiziliwi tuwralı maǵlıwmattı joqarıda keltirip óttik. Qaraqalpaqlardı basqarıwǵa engizilgen tórt atalıq lawazımına – keneges urıwınan – Ernazar keneges, qıpshaq urıwınan – Sırım biy, qoldawlı urıwınan Oraz biy hám Mamıt biyler qoyıladı [Камалов С. 2001: 40] *Atalıq* sózi túrkiy *ata* sózine -lıq kosımtasın qosıw arqalı jasalǵan. Bul sózge tiykar bolǵan *ata* sózi házirgi túrkiy tillerdiń derlik barlıǵında qollanıladı. Shayır shıǵarmaları tilinde bul sózdiń ózine tán mánisi sonda, ol «urıw aqsaqalı», «biylik etiwshi» mánisin ańlatadı. Mısalı: Arzı *atalıq* degen begleri bardur; Xalıq soraǵan *atalıqqa*, Isin júritip qatalıqqa; Atań *atalıqtı*, atıń Biybigúl.

Ájiniyaz óz dóretpelerinde qaraqalpaq eliniń jaqsı jaqların kóterińkilik penen jırlaydı, onıń ruwxıy kamalatqa erisken ulamaların, qaraqalpaqlardıń xalıqlıq xarakterin maqtanısh etedi, bereketli jer-suwların, túrli-túrli ańları menen jemislerin, ádep-ikramlı hám gózzal qız-jawanların, Góruǵlıday batır jigitlerin, xannan aq pıshaq sawǵa alǵan biylerin, beglerbegilerin tereń húrmet hám súyispenshilik penen maqtaydı, solar arqalı pútkil qaraqalpaq eliniń atın kórsetedi [Жәрімбетов Қ. 2004: 91].

Solay etip, Ájiniyaz shıǵarmaları tilinde siyasiy jámiyetlik sózler ónimli qollanılgan bolıp, házirgi dáwirde bul sózlerdiń ayırımları gónergen sózlerge aylanǵan. Bazı bir sózlerdiń forma hám mazmunında ózgerisler júz berse, ayırımları máni keńeyiwi

qubılısına ushıraǵan. Bul birlikler belgili bir tariyxıy dáwirlerdegi qaraqalpaq xalqınıń jámiyetlik siyasiy jaǵdayı haqqında maǵlıwmat beredi.

Ádebiyatlar:

1. Баскаков Н.А. Титулы и звания в социальной структуре бывшего Хивинского ханства // СТ. – Баку, 1989. – № 1. – С. 68.
2. Камалов С. Каракалпаки в XVIII-XIX веках. – Ташкент: Фан. 2008. – С. 130.
3. Камалов С. Қарақалпақлардың халық болып қәлиплесиўи хәм оның мәмлекетлигиниң тарийхынан // ӨзР ИА Қарақалпақстан бәлиминиң Хабаршысы. – Нөкис, 2001. – № 3 санына қосымша. – В. 40.
4. Уразбоев А. Огаҳийнинг «Риёз уд давла» асарида ижтимоий-сиёсий лексика: филол. фан. номз. дис... автореф. – Ташкент, 2009. – В. 81.
5. Чориев З. Тарих атамаларининг қисқача луғати. – Тошкент, 1999. – В.54.
6. Жәримбетов Қ. XIX әсир қарақалпақ лирикасының жанрлық қәсийетлери хәм раўажланыў тарийхи. – Нөкис: Билим, 2004. – В.91.